

Michele Colaianni, MA

Research paper

University of Bari (Italy)

DOI: 10.5281/zenodo.7788021

colaianni.mi@gmail.com

received: 9. 6. 2022.

accepted: 19. 11. 2022.

The Evidence of a Rare Cult in Medieval Apulia: The Hagiographical Panel of Saint Ursula in the Church of Saint Paul in Brindisi

Abstract: On the south wall of the church of Saint Paul in Brindisi (Apulia), founded in 1284 by Franciscan friars, is frescoed a little known hagiographical cycle that has hitherto been associated with saint Mary Magdalene. Nevertheless, a careful iconographic analysis of the scenes has demonstrated that this attribution is incorrect and that the fresco depicts the life and the martyrdom of saint Ursula from Cologne, whose devotion was not very widespread in medieval Apulia. The spread of the cult of Saint Ursula and the presence of two cycles dedicated to her in the region of Venice suggest one of the possible ways that allowed the cult of saint Ursula to spread in Brindisi, historically connected to Venetian cities for trades. Considering that the cult of the saint is attested also in medieval Florence, it is not to be underestimated either the possible role of Florentine families living in Brindisi in spreading the cult of the Breton martyr in the city. The purposes of this paper are therefore to offer an extensive analysis of the panel and to try to understand the role of foreign citizens in the spread of this not so common cult in Brindisi.

Keywords: Brindisi, fresco, Saint Ursula, hagiographical panel, Middle Ages, Apulia

In 1284 Charles, Prince of Salerno, was the vicar of his father, King Charles I of Anjou. On March 2, he granted the Franciscan friars of Brindisi a vast area, formerly the site of the royal mint, and allowed them to build a new church and convent.¹ The

¹ Antonio Primaldo Coco, *I francescani nel Salento*, I (Taranto: Ettore Cressanti, 1930), 244-245, incorrectly assigned the document to Charles I of Anjou; *I Registri della cancelleria angioina*, XXVII/I, ed. Jole Mazzoleni, Renata Orefice (Napoli: Accademia Pontaniana, 1979), 324.

construction of the new church, named after Saint Paul, probably began after 1296 and,² according to evidence dated back to the first half of the 17th century, was mostly finished in 1322 (Fig. 1).³

Although the Church of Saint Paul preserves some important characteristics typical of the medieval mendicant architecture and many frescoes from the 14th century, largely attributable to the private devotion of the faithful,⁴ it has only recently been the object of a critical and in-depth study.⁵ Despite this, some misinterpretations continue to be transmitted and acritically accepted.

This contribution will focus on one of the misunderstood frescoes of the church, whose correct interpretation might open new research perspectives. It is the hagiographical cycle frescoed on the south wall of the church that came to light during the restoration works carried out in the '60s (Fig. 2).⁶ On the left side of the panel, of which six frames arranged in two registers are now visible, is depicted an arcade where the saint protagonist of the cycle was to be painted, while under it is a niche, which could have been used for liturgical purposes. The overlapping of sacred

² Giobbe Ruocco, *Documenti francescani dai registri angioini e spagnoli del Regno di Napoli* (Roma: Editrice Miscellanea Francescana, 1938), 100-101.

³ Rosario Jurlaro, "Le chiese di Brindisi. San Paolo," *Pastorale diocesana. Brindisi-Ostuni* 2, (1972): 36; Giacomo Carito, *Brindisi. Nuova Guida* (Oria: Edizioni Prima, 1994), 54-56; Manuela De Giorgi, "San Paolo Eremita a Brindisi: un contributo alla storia della pittura medievale in Puglia alla luce dei recenti restauri," in *Beni culturali in Puglia. Dialoghi multidisciplinari per la ricerca, la tutela e la valorizzazione*, ed. Giovanna Fioretti (Bari: Fondazione Pasquale Battista, 2021), 67-74; Michele Colaianni, "A quarant'anni da «Tecta depicta»: le capriate lignee dipinte in Puglia tra il XIII e il XV secolo," in *Atti dell'VIII ciclo di studi medievali*, ed. Nu.Me. Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino (Lesmo: Etabeta, 2022), 387-88; Francesco Panarelli, "I primi passi dell'insediamento francescano di San Paolo Eremita a Brindisi," in *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*, ed. Katuscia Di Rocco (Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022), 21-22; Maria Teresa Gigliozzi, "Genesi e forme della fabbrica angioina di San Paolo Eremita a Brindisi," in *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*, ed. Katuscia Di Rocco (Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022), 38, 52.

⁴ Maria Guglielmi, *Gli affreschi del XIII e XIV secolo nelle chiese del centro storico di Brindisi* (Martina Franca: Lions Club di Brindisi, 1990), 125-148; De Giorgi, "San Paolo Eremita a Brindisi: un contributo"; De Giorgi, "San Paolo Eremita a Brindisi e le sue pitture. L'intricata matassa del cantiere medievale tra conferme e nuove acquisizioni," in *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*, ed. Katuscia Di Rocco (Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022), 53-77.

⁵ De Giorgi, "San Paolo Eremita a Brindisi: un contributo"; Katuscia Di Rocco ed., *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi* (Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022).

⁶ Guglielmi, *Gli affreschi*, 136-137; Laura Casone, *Restauri a Brindisi tra '800 e '900. Demolizioni, ripristini, reinterpretazioni* (Galatina: Mario Congedo Editore, 2006), 50-53.

furnishings between the 17th and 19th centuries has heavily damaged the panel; the saint who was originally frescoed under the painted arch on the left has completely disappeared, while the two scenes on the right are partially covered by the 18th century altar of Saint Anthony, which probably hides other scenes of the cycle.

This mural icon is part of a considerable corpus of frescoes from the south of Italy dating from the 13th and the 14th century,⁷ a great number of which are preserved in the city of Brindisi.⁸ As noted by experts, mural icons can be considered a variation of the hagiographical wooden icons;⁹ these kinds of artifacts feature the image of a saint surrounded by a frame made up of the pictures depicting the most important scenes of his or her life. However, in some mural icons from the south of Italy the pictures representing the life of the protagonist saint are not arranged around his/her image, but to the left.¹⁰ For example, this is the case of the mural icon analyzed in the paper and of the cycles frescoed in the so-called “del Campo” church in Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (Calabria),¹¹ in the rupestrian Church of Saint Margherita in Mottola (Apulia),¹² and in the Church of Saint Lucia in Melfi

⁷ Marina Falla Castelfranchi, “L’icona agiografica nel Mezzogiorno e le sue peculiarità,” in *Agiografia e iconografia nelle aree della civiltà rupestre*, ed. Enrico Menestò (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2013), 168-183; Lorenzo Riccardi, “Out of necessity comes virtue: a preliminary index of “hagiographical icons” in the byzantine and medieval wall-painting in Southern Italy,” in *Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles*, 3, ed. Svetlana V. Maltseva, Ekaterina. Yu Stanyukovich-Denisova (St. Petersburg: NP-Print Publ, 2013), 165-166 with previous bibliography.

⁸ Guglielmi, *Gli affreschi*, 72-73, 103, 114, Falla Castelfranchi, “L’icona agiografica,” 173-174; Riccardi, “Out of necessity,” 166-167; Manuela De Giorgi, “San Pietro Martire e le penitenti a Brindisi: considerazioni a margine di un pannello agiografico nella chiesa della Santissima Trinità,” *Iconographica. Studies in the history of images* XVI, (2017).

⁹ Falla Castelfranchi, “L’icona agiografica,” 169, 183.

¹⁰ Riccardi, “Out of necessity,” 164.

¹¹ Riccardi, “Out of necessity,” 169; Lorenzo Riccardi, “Agiografie dipinte nella Calabria ellenofona. L’affresco di santa Marina/Margherita nella chiesa di Campo a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio,” *Iconographica. Studies in the history of images* XIV, (2015) with previous bibliography.

¹² Riccardi, “Out of necessity,” 168; Raffaella Tortorelli, “Il codice Crypt. B. b. VIII e l’iconografia di S. Margherita di Antiochia,” in *Agiografia e iconografia nelle aree della civiltà rupestre*, ed. Enrico Menestò (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2013) with previous bibliography.

(Basilicata).¹³ Similar to the latter example, also in the Brindisi's mural icon it seems that the choice of arranging the scenes on one side of the saint's picture was conditioned by the available space:¹⁴ in the present case, it is definitely possible that the wall was already occupied by other frescoes and by the niche, probably connected to a nearby altar, and that those elements influenced the panel organization.

This hagiographical cycle was associated with Saint Luis of Anjou until M. Guglielmi identified Saint Mary Magdalen as its protagonist.¹⁵ Although the latter attribution was based on the identification of just one scene of the cycle, it was accepted by the experts and hitherto treated as fact.¹⁶ However, it must be noted that, in 2000, M. Guglielmi herself supposed that the protagonist might be Saint Ursula.¹⁷ Indeed, after a careful iconographic analysis, it is possible to attribute the hagiographical panel to the Breton saint (Fig. 3-4).

According to Jacobus de Varazze's *Legenda Aurea*,¹⁸ Ursula was the Christian daughter of the King of Brittany who agreed to marry the pagan son of the King of England on condition that he converted to Christianity and that she might make a pilgrimage to Rome before the wedding, accompanied by 11,000 other virgins. The English Prince accepted the proposal so he had himself baptized and Saint Ursula went on pilgrimage to Rome with her virgin companion. Having reached Cologne, an angel appeared to them to predict their martyrdom in that city. When they arrived

¹³ Riccardi, "Out of necessity," 168; Francesco Calò, *La chiesa di Santa Lucia a Melfi. Storia di un contesto rupestre e del suo apparato pittorico* (Matera: Edizioni Giannatelli, 2021) with previous bibliography.

¹⁴ Riccardi, "Out of necessity," 165.

¹⁵ Jurlaro, "Le chiese di Brindisi," 38; Guglielmi, *Gli affreschi*, 136-137.

¹⁶ Carito, *Brindisi*, 56; Falla Castelfranchi, "L'icona agiografica," 173; Riccardi, "Out of necessity," 166-167; Linda Safran, *The Medieval Salento. Art and Identity in Southern Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014), 255; De Giorgi, "San Pietro Martire e le penitenti a Brindisi," 35; De Giorgi, "San Paolo Eremita a Brindisi e le sue pitture," 77.

¹⁷ Maria Guglielmi, "La decorazione pittorica della cripta e della chiesa superiore della Santissima Trinità- Santa Lucia," in *La chiesa della Santissima Trinità- Santa Lucia*, ed. Associazione Gli amici della biblioteca "A. De Leo" (Brindisi: Edizioni amici della biblioteca "A. De Leo", 2000), 41.

¹⁸ Jacopo da Varazze, *Legenda Aurea*, II, ed. Giovanni Paolo Maggioni, (Firenze-Milano: Sismel, 2007), 1206-1211.

in Rome, they met Pope Ciriaco, who, after being inspired by a dream, joined them on their return trip to Cologne. Once there, they stopped to convert the Huns, who were currently occupying the city, and Ursula, having caught the eye of the Hun prince, made it plain that she was not interested in him. The outcome was that she, the Pope, and the 11,000 virgins were promptly martyred by the Huns, as the angel foretold.¹⁹

This version of the story of Saint Ursula is summarized and graphically translated in the mural icon from Brindisi, but also in other hagiographical cycles dedicated to the Breton martyr. For example, in the cycle realized between 1346 and 1350 in the Church of Saint Ursula in Vigo di Cadore,²⁰ in the one painted by Tomaso da Modena for the Church of Saint Catherine in Treviso between 1355 and 1358,²¹ and in the hagiographical panel frescoed between the last years of the 14th century

¹⁹ Mariella Liverani, "Orsola e compagne," in *Bibliotheca Sanctorum*, IX (Roma: Città nuova editrice, 1967), 1252-1271; Luca Robertini, "Orsola," in *Il grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico*, III, ed. Claudio Leonardi, Andrea Riccardi, Gabriella Zarri (Cinisello Balsamo: San Paolo 1998), 1526-1528; Gabriella Zarri, "La nave di sant'Orsola," in *Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore*, ed. Francesco Rigotti, Pierangelo Schiera (Bologna-Berlino: Il Mulino-Dunker & Humblot 1996), 129-155; Carole M. Cusack, "Hagiography and History: the Legend of Saint Ursula," in *This Immense Panorama: Studies in Honour of Eric J. Sharpe*, ed. Carole M. Cusack, Peter Oldmeadow (Sydney: School of Studies in Religion, 1999); Gabriella Zarri, "Sante pellegrine: Orsola e compagne," in *Le donne ai tempi del giubileo. Con singolar modestia e insolita devozione*, ed. Angela Groppi, Lucetta Scaraffia (Milano: Skira, 2000); Jane Cartwright, ed., *The Cult of St Ursula and the 11,000 Virgins* (Cardiff: University of Wales Press, 2016).

²⁰ Carlo Rapozzi, "Chi è l'autore degli affreschi trecenteschi della chiesa di S. Orsola a Vigo di Cadore," *Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore*, no. 30 (1959); Carlo Rapozzi, "La chiesa di S. Orsola a Vigo di Cadore," *Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore*, no. 31 (1960); Bruno De Donà, "Attorno ad un ciclo d'affreschi delle storie di S. Orsola esistente in una trecentesca chiesetta del Cadore," *Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso*, no. 20 (2002-2003).

²¹ Luigi Coletti, "Tomaso da Modena e le origini del naturalismo nella pittura," *Rivista del R. istituto di Archeologia e Storia dell'Arte* (1931): 130-145; Luigi Coletti, *L'arte di Tommaso da Modena* (Bologna: Apollo, 1933), 53-62, 152-53; Luigi Coletti, *Tomaso da Modena*, ed. Clara Rossi Coletti (Venezia: Neri Pozza Editore, 1963), 38-45; Fulvio Zuliani, "Tomaso da Modena," in *Tomaso da Modena*, ed. Luigi Menegazzi (Treviso: Canova, 1979), 94-100; Giuliana Briziarelli, Robert Gibbs, "Correzioni alla ricostruzione delle «Storie di Sant'Orsola» di Tomaso da Modena e considerazioni sull'architettura degli Eremitani," *Arte Veneta*, no. 48 (1990); Robert Gibbs, "Treviso," in *La pittura nel Veneto. Duecento e Trecento*, ed. Mauro Lucco (Milano: Electa, 1992), 203-204; Maria Elisabetta Gerhardinger, Emilio Lippi, ed., *Orsola svelata. Il restauro del ciclo di affreschi di Tomaso da Modena* (Vicenza: Terra Ferma, 2009); Fulvio Zuliani, "Strategie narrative e spaziali nelle Storie di Sant'Orsola di Tomaso da Modena a Treviso," *Artibus et historiae* 41, no. 81 (2020).

and the first decade of the next one in the church of the SS. Annunziata in Sant'Agata dei Goti, near Benevento.²²

As in the Church of Saint Ursula in Vigo di Cadore, the first scene of the cycle from Brindisi depicts the moment when the King of Brittany, seated on a throne, and Saint Ursula, standing near him, receive the marriage proposal from the ambassadors of the English King, one of which is kneeling before the sovereign to deliver the letter, while the other two are on horseback (Fig. 5). In the second frame there are two different scenes depicted together because they probably occurred within a similar timeframe. The moment when the Breton ambassador delivers the letter with the marriage conditions proposed by Saint Ursula to the King of England can be recognized on the right side; on the left, the baptism of the Prince of England, immersed in a baptismal font and flanked by two characters, is frescoed (Fig. 6). Although it is partly covered by the altar, the two characters standing in the third frame, with their eyes turned towards the center, suggest that, in it, it is possible to recognize the departure of Saint Ursula and the 11,000 virgins, represented according to a model used, for example, in the Church of Saint Catherine in Treviso (Fig. 7). The fourth scene of the second register is severely damaged, but the few figures still visible and the comparison with the cycle in Treviso allow us to identify the moment when the angel, whose face is on the left side of the scene, appears to Saint Ursula and the virgins near Cologne, before reaching Rome (Fig. 8). The following scene represents the Saint and the virgins on a boat with Pope Ciriaco while departing from Rome (Fig. 9a). Finally, the last fragmentary panel, in which only a hooded character with raised arms can be seen, could have shown the scene of the martyrdom of the group (Fig. 9b).

²² Francesco Abbate, "Gli affreschi nell'abside di Sant'Agata dei Goti," in *Per la Storia dell'Arte in Italia e in Europa. Studi in onore di Luisa Mortari*, ed. Mimma Pasculli Ferrara (Roma: De Luca Editore, 2004), 438; Roberta Palleschi, "Gli affreschi dell'abside," in *Lavorare all'inferno. Gli affreschi di Sant'Agata dei Goti*, ed. Chiara Frugoni (Roma-Bari: Laterza, 2004), 132-35; Francesco Abbate, "Il «Maestro del Giudizio»: lo stile, una data, forse un nome," in *Lavorare all'inferno*, ed. Chiara Frugoni, (Roma-Bari: Laterza, 2004), 163-64.

The identification of Saint Ursula as the protagonist of the hagiographic cycle in the Church of Saint Paul in Brindisi is an important contribution to the study of the spread of her cult in medieval Apulia. Hitherto, the Breton martyr was presumed to be figuratively attested only on the fresco in the crypt of the cathedral of Bari (Fig. 10 a)²³ and on the later panels in the Church of Saint Catherine from Alessandria in Galatina (Fig. 10 b).²⁴

The Apulian painter who created this hagiographical cycle in the Church of Saint Paul most probably used some drawings as a model, likely copied from other sources such as frescoes, painted woods, or miniatures. These drawings, whose circulation is widely attested in the Middle Age, were often collected into codices as the codex n. 370 of the Austrian National Library, created in Bohemia around the middle of the 14th century.²⁵ The codex contains drawings depicting the stories from the Bible and some saints, among whom Saint Ursula is also included. The scenes

²³ Maria Stella Calò Mariani, "L'età protoangioina," in *Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco*, ed. Francesco Tateo (Roma-Bari: Laterza, 1990), 375-79, 402-404; Marina Falla Castelfranchi, *Pittura monumentale bizantina in Puglia* (Milano: Electa, 1991), 255; Luisa Derosa, "Tra Puglia e Basilicata: gli affreschi del Santuario rupestre della Madonna delle Grazie," in *Dalla 'defensa' di San Giorgio alla 'lama' della Madonna delle Grazie. Il Santuario rupestre di San Marzano (TA)*, ed. Cosimo Damiano Fonseca (Galatina: Mario Congedo Editore, 2001), 101-102; Maria Stella Calò Mariani, "Echi d'Oltremare in Terra d'Otranto. Imprese pittoriche e committenza feudale fra XIII e XIV secolo," in *Il cammino di Gerusalemme*, ed. Maria Stella Calò Mariani (Bari: Adda Editore, 2002), 235-274, 255; Giulia Perrino, *Affari pubblici e devozione privata. Santa Maria del Casale a Brindisi* (Bari: Caratteri Mobili, 2013), 68-70; Gioia Bertelli, *Itinerari angioini tra Puglia e Basilicata* (Bari: Adda Editore, 2015), 5-24; Marcello Mignozzi, "Gli affreschi in rupe di Altamura. Un censimento delle testimonianze pittoriche e un'analisi del contesto territoriale: Gravina, Matera e i fenomeni artistici tra Terra di Bari e Terra d'Otranto," in *Dalle chiese in grotta alle aree della civiltà rupestre: gli strumenti di pianificazione territoriale*, ed. Enrico Menestò (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2019), 132; Marcello Mignozzi, "La pittura medievale in Puglia: Santa Maria la Veterana a Triggiano e i grandi cantieri dell'epoca angioina, esperienze a confronto," in *Trivianum. Ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Triggiano*, ed. Giovanna Fioretti, Cinzia Campobasso (Bari: Fondazione Pasquale Battista 2021), 138-41; Michele Colaianni, "Frammenti perduti e santi ritrovati. Nuove osservazioni sugli affreschi nella cripta della Cattedrale di Bari," *Arte cristiana*, in course of publication.

²⁴ Antonella Cucciniello, "Galatina, Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Dagli intendenti ammirata. La decorazione pittorica," in *Pittura tardogotica nel Salento* (Galatina: Mario Congedo Editore, 2014); Raffaele Casciaro, *La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria in Galatina* (Galatina: Mario Congedo Editore, 2019), 131-42, 188 with previous bibliography.

²⁵ Coletti, "Tomaso da Modena e le origini", 141-44; Coletti, *Tomaso da Modena*, 38-39; Ulrike Jenni, "Biblia pauperum. Codice figurato di Krumau," in *Le Bibbie più belle*, ed. Andreas Fingernagel, Christian Gastgeber (Colonia: Taschen, 2010), 216-19.

from the Bohemian codex, like the ones in the mural icon from Brindisi, are simple and rarely present spatial elements. Moreover, when comparing the scenes depicting the history of Saint Ursula in the illustrated book to the Apulian panel, it is possible to find some iconographical similarities, which contribute not to the creation of a direct link between the two works but to the understanding of the spread of common models in different contexts. For example, both scenes of the voyage of the virgins with Pope Ciriaco seem to be inserted within a realistic space defined by some fishes swimming in the sea (Fig. 11).

The six scenes, contained within flat red-brown frames flanked by white stripes, are all connected by a blue background devoid, apart from the fifth scene, of spatial references. The frames contained short explanatory captions of which only a few white letters are still visible. This setting is clearly in line with the vast production of hagiographic icons on walls, spread throughout Apulia and southern Italy from the second half of the 13th century onwards.

The cartoonish rendering of the faces of the protagonists, repeated in series in the most crowded scenes, is combined with a soft and shaded rendering of the drapery, which somewhat allows the overcoming of rigid two-dimensionality. The same features can be recognized, for example, in the figures depicted on one of the wooden trusses' beams of the Church of Saint Francis in Andria, most likely created between 1330 and 1340 (Fig. 12 a),²⁶ in the devotees frescoed near Saint Nicola Pellegrino in the Church of Saint Michael near Altamura, dated back between 1320 and 1330 (Fig. 12 b),²⁷ and in the hagiographical panel of Saint James in the church of the same name in Laterza.²⁸ These elements, in addition to the connection with the

²⁶ Beatrice Andriano Cestari, *Le travi dipinte della chiesa di San Francesco ad Andria* (Andria: Comune di Andria, 2004), 34-36; Colaianni, "A quarant'anni," 388-89; Maria Luisa Bruno, Michele Colaianni, "La chiesa di San Francesco d'Assisi ad Andria. Nuove considerazioni sulla storia della fabbrica e delle sue capriate lignee," in course of publication.

²⁷ Mignozzi, "Gli affreschi", 134-141.

²⁸ Cosimo Damiano Fonseca, *Civiltà rupestre in Terra Jonica* (Milano-Roma: Carlo Bestetti edizioni d'arte, 1970), 86; Carlo Dell'Aquila, *Laterza sacra* (Taranto: Amministrazione provinciale, 1989), 107-116; Domenico Caragnano, "Il santo e il pellegrino nelle chiese rupestri," in

western miniaturist sphere, allow us to assume that the mural icon in the church of Saint Paul dates between the third and the fourth decade of the 14th century.

Although the relic of one of the companions of Saint Ursula has been in possession of the Basilica of Saint Francis in Assisi since 1317²⁹ and the relics of the heads of the saint and of two virgins are attested in the church of Saint Paul in Brindisi in 1567,³⁰ the appearance of the cult of the martyr in the church in Brindisi does not seem to be connected to the Franciscan world, but rather to lay devotion. As already pointed out, the church of Saint Paul preserves various testimonies of the private devotion of the faithful who attended it, not all of whom were probably originally from Brindisi. The message and the mission of the Franciscans, indeed, used to attract many people belonging to the middle class to their churches, especially merchants, who played a crucial role in their upkeep; for instance, they used to pay a fee in order to be buried in them, guaranteeing their souls the daily prayers of the friars. The faithful are also responsible for the commissioning of

Riflessioni-Umanesimo della pietra, no. 23 (2000): 9-11; Domenico Caragnano, "Una inconsueta iconografia di San Giacomo in ambito rupestre: il Miracolo dell'impiccato nella Chiesa di San Giacomo a Laterza (TA)," in *Alétes. Miscellanea per i settant'anni di Roberto Caprara*, ed. Attilia Caprara, Francesca Galli, Marcello Scalzo (Massafra: Archeogruppo, 2000), 115-130; Domenico Caragnano, "Aspetti artistici nell'ambito del Principato di Taranto: arte e archeologia. Il trittico della chiesa rupestre della Buona Nuova a Massafra," *Archeogruppo*, no. 5 (2002): 52, according to whom the fresco could be dated back between the late XIII century and the second decade of the XIV century; Stefania Cenere, "Tracce di verismo gotico nella pittura sacra delle cripte di Castellaneta e Laterza," *Riflessioni-Umanesimo della pietra*, no. 29 (2006): 106-108; Riccardi, "Out of necessity," 167; Rosanna Bianco, *La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale* (Perugia: Edizioni compostellane, 2017), 198-202, according to whom the fresco was realized at the end of the 15th century; Rosanna Bianco, "La Puglia e il 'camino de Santiago'," *Bari-Santiago-Bari. Il viaggio, il pellegrinaggio, le relazioni*, ed. Rosanna Bianco (Nola: Edizioni compostellane, 2020), 260; Rosanna Bianco, "scheda XV.2, Laterza (TA)," in *San Giacomo, la forca e il gallo. Atlante delle opere d'arte in Italia*, ed. Paolo Caucci von Saucken, Giuseppe Arlotta (Nola: Edizioni compostellane, 2021), 180.

²⁹ Bonaventura Marinangeli, "Tesori della Basilica e del S. Convento di S. Francesco di Assisi. Il Reliquiario delle Compagne di Sant'Orsola," *Miscellanea Francescana XXI*, no. II (1920): 56-60; Dora Liscia Bemporad, "scheda 23," in *Il tesoro della Basilica di San Francesco ad Assisi*, ed. Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto (Firenze: EDAM, 1980), 98-100.

³⁰ Iohannis Baptistae Casmirii, *Epistola Apologetica ad Quintum Marium Corradum*, ed. by Roberto Sernicola (Ferrara: Edisai, 2017), 43.

individual votive panels, which should be seen as an expression of private devotion.³¹

Considering that the tomb of the Florentine Giovanni Ameri was on the same wall as the panel in question,³² it is plausible that the patron of the hagiographic cycle was likewise originally from Florence, where a Benedictine church dedicated to Saint Ursula was erected around the middle of the second decade of the 14th century in the parish district of Saint Lawrence.³³ Moreover, the martyr from Cologne is also considered to be the protector saint of fabric sellers,³⁴ a widespread occupation in Florence, which could have been the reason that brought several Florentine people, widely attested in the Kingdom of Naples,³⁵ in the merchant city of Brindisi.³⁶

Another hypothesis is that the patron was of Venetian origin, a region where the cult of Saint Ursula was widespread and closely linked to Brindisi and its port, at least until 1342.³⁷ A clear attestation of her cult in that region are the already mentioned hagiographic cycles of Treviso and Vigo di Cadore. The fact that at the beginning of the 14th century a confraternity dedicated to Saint Ursula was founded in Venice, near the Dominican Church of Saints John and Paul, in which there was a chapel named after her, housing the relics of the Virgins, is a further testimony to the

³¹ Caroline Bruzelius, *Preaching, building, and burying: friars in the Medieval city* (London: Yale University Press, 2014).

³² Gaetano Curzi, *Santa Maria del Casale a Brindisi. Arte, politica e culto nel Salento angioino* (Roma: Gangemi 2013), 139.

³³ Gianfranco Romondetti, "Sant'Orsola in Cafagium. Note storiche," in *Il monastero e la chiesa di Sant'Orsola a Firenze. Indagine storico-archeologica dalla fondazione alla soppressione*, ed. Giuseppina Carlotta Cianferoni, Valeria D'Aquino (Firenze: Edizioni Polistampa, 2014), 17-23.

³⁴ Liverani, "Orsola", 1260.

³⁵ Giuliano Pinto, *Firenze medievale e dintorni* (Roma: Viella, 2016), 41-58.

³⁶ The role of the Tuscans in spreading the cult of saint Ursula has already been recognized by Patrizia Sardinia, "Il culto di Sant'Orsola e la nobiltà civica palermitana nel XIV secolo," in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, ed. Antonio Giuffrida, Fabrizio D'Avenia, Daniele Palermo (Palermo: Quaderni Mediterranea 2011), 3, according to whom they contributed to export the cult of the Breton martyr in Palermo after the revolt of the Vespers in 1282.

³⁷ Maria Antonietta Visceglia, *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna* (Napoli: Guida, 1988), 170; Carmela Massaro, *Società e istituzioni nel Mezzogiorno Tardomedievale, aspetti e problemi* (Galatina: Congedo, 2000), 101.

Venetian community's devotion to the Breton martyr.³⁸ However, in the absence of proof, these theories remain only simple hypotheses.

To conclude, it seems certain that the cult of Saint Ursula was brought to Brindisi by a foreign devotee, probably belonging to the middle-class, members of which, in the Middle Ages, used to move to other cities for economic reasons, crossing physical and political borders and carrying with them traditions and cults.

Bibliography

Sources

Casmirii, Iohannis Baptistae. *Epistola Apologetica ad Quintum Marium Corradum*, edited by Roberto Sernicola. Ferrara: Edisai, 2017.

Jacopo da Varazze. *Legenda Aurea*, edited by Giovanni Paolo Maggioni. Firenze-Milano: Sismel, 2007.

Literature

Abbate, Francesco. "Gli affreschi nell'abside di Sant'Agata dei Goti." In *Per la Storia dell'Arte in Italia e in Europa. Studi in onore di Luisa Mortari*, edited by Mimma Pasculli Ferrara, 435-444. Roma: De Luca Editore, 2004.

³⁸ Pietro Zampetti, "Per la Scuola di Sant'Orsola," *Bollettino dei Musei Civici Veneziani*, no. 2-3 (1963): 1-2; Lionello Puppi, "Temi di urbanistica simbolica trevisana nell'opera di Tomaso da Modena," in *Tomaso da Modena e il suo tempo*, ed. Comitato manifestazioni Tomaso da Modena (Treviso: Comitato manifestazioni Tomaso da Modena, 1980), 314-15; Gastone Vio, *Le scuole piccole nella Venezia dei dogi. Note d'archivio per la storia delle confraternite veneziane* (Costabissara: Colla Editore, 2004), 176-78. It is possible that the lost panel depicting sixteen scenes of Saint Ursula's life, dated back to the third decade of the XIV century and once in the Queiroy collection, was part of this reliquary. Cristina Guarnieri, "Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell'Incoronazione a Paolo Veneziano," in *Il secolo di Giotto nel Veneto*, ed. Giovanna Valenzano, Federica Toniolo (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007), 172-73; Andrea De Marchi, *La pala d'altare. Dal politico alla pala quadra* (Firenze: Art & Libri Firenze, 2012), 114; Andrea De Marchi, "La postérité du devant-d'autel à Venise: retables orfèvres et retables peints," in *The Altar and its Environment 1150-1400*, ed. Justin E.A. Kroesen, Victor M. Schmidt (Turnhout: Brepols, 2009), 80; Zuleika Murat, "Rappresentare la Natura Incorrotta: casse reliquiario e corpi santi a Venezia fra XIII e XIV secolo," in *Rappresentazioni della natura nel Medioevo*, ed. Giovanni Catapano, Onorato Grassi (Firenze, Sismel: 2019), 232-234.

- Andriano Cestari, Beatrice. *Le travi dipinte della chiesa di San Francesco ad Andria*. Andria: Comune di Andria, 2004.
- Bianco, Rosanna. *La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale*. Perugia: Edizioni compostellane, 2017.
- Bianco, Rosanna. "La Puglia e il 'camino de Santiago.'" In *Bari-Santiago-Bari. Il viaggio, il pellegrinaggio, le relazioni*, edited by Rosanna Bianco, 249-288. Nola: Edizioni compostellane 2020.
- Bianco, Rosanna. "scheda XV.2, Laterza (TA)." In *San Giacomo, la forca e il gallo. Atlante delle opere d'arte in Italia*, edited by Paolo Caucci von Saucken, Giuseppe Arlotta, 180. Nola: Edizioni compostellane, 2021.
- Bertelli, Gioia. *Itinerari angioini tra Puglia e Basilicata*. Bari: Adda Editore 2015.
- Briziarelli, Giuliana, Gibbs, Roberta. "Correzioni alla ricostruzione delle «Storie di Sant'Orsola» di Tomaso da Modena e considerazioni sull'architettura degli Eremitani." *Arte Veneta*, no. 48 (1990): 90-93.
- Bruno, Maria Luisa, Colaianni, Michele. "La chiesa di San Francesco d'Assisi ad Andria. Nuove considerazioni sulla storia della fabbrica e delle sue capriate lignee." In the course of publication.
- Bruzelius, Caroline. *Preaching, building, and burying : friars in the Medieval city*. London: Yale University Press, 2014.
- Calò, Francesco. *La chiesa di Santa Lucia a Melfi. Storia di un contesto rupestre e del suo apparato pittorico*. Matera: Edizioni Giannatelli, 2021.
- Calò Mariani, Maria Stella. "L'età protoangioina." In *Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco*, edited by Francesco Tateo, 371-417. Roma-Bari: Laterza, 1990.
- Calò Mariani, Maria Stella. "Echi d'Oltremare in Terra d'Otranto. Imprese pittoriche e committenza feudale fra XIII e XIV secolo." In *Il cammino di Gerusalemme*, edited by Maria Stella Calò Mariani, 235-274. Bari: Adda Editore, 2002.
- Caragnano, Domenico. "Il santo e il pellegrino nelle chiese rupestri." *Riflessioni-Umanesimo della pietra*, no. 23 (2000): 5-24.
- Caragnano, Domenico. "Una inconsueta iconografia di San Giacomo in ambito rupestre: il Miracolo dell'impiccato nella Chiesa di San Giacomo a Laterza (TA)." In *Alétes. Miscellanea per i settant'anni di Roberto Caprara*, edited by Attilia Caprara, Francesca Galli, Marcello Scalzo, 115-130. Massafra: Archeogruppo, 2000.
- Caragnano, Domenico. "Aspetti artistici nell'ambito del Principato di Taranto: arte e archeologia. Il trittico della chiesa rupestre della Buona Nuova a Massafra." *Archeogruppo*, no. 5 (2002): 43-52.
- Cartwright, Jane ed. *The Cult of St Ursula and the 11,000 Virgins*. Cardiff: University Of Wales Press, 2016.

- Casciaro, Raffaele. *La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria in Galatina*. Galatina: Mario Congedo Editore, 2019.
- Casone, Laura. *Restauro a Brindisi tra '800 e '900. Demolizioni, ripristini, reinterpretazioni*. Galatina: Mario Congedo Editore, 2006.
- Cenere, Stefania. "Tracce di verismo gotico nella pittura sacra delle cripte di Castellaneta e Laterza." *Riflessioni-Umanesimo della pietra*, no. 29 (2006): 103-116.
- Coco, Antonio Primaldo. *I francescani nel Salento*, I. Taranto: Ettore Cressanti, 1930.
- Colaianni, Michele. "A quarant'anni da «Tecta depicta»: le capriate lignee dipinte in Puglia tra il XIII e il XV secolo." In *Atti dell'VIII ciclo di studi medievali*, edited by Nu.Me. Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino, 385-390. Lesmo: Etabeta, 2022.
- Colaianni, Michele. "Frammenti perduti e santi ritrovati. Nuove osservazioni sugli affreschi nella cripta della Cattedrale di Bari." *Arte cristiana*, in the course of publication.
- Coletti, Luigi. "Tomaso da Modena e le origini del naturalismo nella pittura." *Rivista del R. istituto di Archeologia e Storia dell'Arte* (1931): 95-159.
- Coletti, Luigi. *L'arte di Tommaso da Modena*. Bologna: Apollo, 1933.
- Coletti, Luigi. *Tomaso da Modena*, edited by Clara Rossi Coletti. Venezia: Neri Pozza Editore, 1963.
- Cusack, Carole M. "Hagiography and History: the Legend of Saint Ursula." In *This Immense Panorama: Studies in Honour of Eric J. Sharpe*, edited by Carole M. Cusack, Peter Oldmeadow, 89-104. Sydney: School of studies in religion, 1999.
- Cucciniello, Antonella. "Galatina, Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Dagli intendenti ammirata. La decorazione pittorica." In Sergio Ortese, *Pittura tardogotica nel Salento*, 3-72. Galatina: Mario Congedo Editore, 2014.
- Curzi, Gaetano. *Santa Maria del Casale a Brindisi. Arte, politica e culto nel Salento angioino*. Roma: Gangemi 2013.
- De Donà, Bruno. "Attorno ad un ciclo d'affreschi delle storie di S. Orsola esistente in una trecentesca chiesetta del Cadore." *Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso*, no. 20 (2002-2003): 289-302.
- De Giorgi, Manuela. "San Pietro Martire e le penitenti a Brindisi: considerazioni a margine di un pannello agiografico nella chiesa della Santissima Trinità." *Iconographica. Studies in the history of images XVI*, (2017): 26-38.
- De Giorgi, Manuela. "San Paolo Eremita a Brindisi: un contributo alla storia della pittura medievale in Puglia alla luce dei recenti restauri." In *Beni culturali in Puglia. Dialoghi multidisciplinari per la ricerca, la tutela e la valorizzazione*, edited by Giovanna Fioretti, 67-74. Bari: Fondazione Pasquale Battista, 2021.
- De Giorgi, Manuela. "San Paolo Eremita a Brindisi e le sue pitture. L'intricata matassa del cantiere medievale tra conferme e nuove acquisizioni." In *Pace e Bene. Il restauro della*

- chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*, edited by Katuscia Di Rocco, 53-77. Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022.
- Dell'Aquila, Carlo. *Laterza sacra*. Taranto: Amministrazione provinciale, 1989.
- De Marchi, Andrea. *La pala d'altare. Dal politico alla pala quadra*. Firenze: Art & Libri Firenze, 2012.
- De Marchi, Andrea. "La postérité du devant-d'autel à Venise: retables orfèvres et retables peints." In *The Altar and its Environment 1150-1400*, edited by Justin E.A. Kroesen, Victor M. Schmidt, 57-86. Turnhout: Brepols, 2009.
- Derosa, Luisa. "Tra Puglia e Basilicata: gli affreschi del Santuario rupestre della Madonna delle Grazie." In *Dalla 'defensa' di San Giorgio alla 'lama' della Madonna delle Grazie. Il Santuario rupestre di San Marzano (TA)*, edited by Cosimo Damiano Fonseca, 91-204. Galatina: Mario Congedo Editore, 2001.
- Di Rocco, Katuscia ed., *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*. Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022.
- Falla Castelfranchi, Marina. *Pittura monumentale bizantina in Puglia*. Milano: Electa 1991.
- Falla Castelfranchi, Marina. "L'icona agiografica nel Mezzogiorno e le sue peculiarità." In *Agiografia e iconografia nelle aree della civiltà rupestre*, edited by Enrico Menestò, 168-183. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2013.
- Fonseca, Cosimo Damiano. *Civiltà rupestre in Terra Jonica*. Milano-Roma: Carlo Bestetti edizioni d'arte, 1970.
- Gerhardinger, Maria Elisabetta, Lippi, Emilio, ed. *Orsola svelata. Il restauro del ciclo di affreschi di Tomaso da Modena*. Vicenza: Terra Ferma, 2009.
- Gibbs, Robert. "Treviso." In *La pittura nel Veneto. Duecento e Trecento*, edited by Mauro Lucco, 178-246. Milano: Electa, 1992.
- Gigliozzi, Maria Teresa. "Genesi e forme della fabbrica angioina di San Paolo Eremita a Brindisi." In *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*, edited by Katuscia Di Rocco, 33-52. Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022.
- Guarnieri, Cristina. "Il passaggio tra due generazioni: dal Maestro dell'Incoronazione a Paolo Veneziano." In *Il secolo di Giotto nel Veneto*, edited by Giovanna Valenzano, Federica Toniolo, 153-202. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007.
- Guglielmi, Maria. *Gli affreschi del XIII e XIV secolo nelle chiese del centro storico di Brindisi*. Martina Franca: Lions Club di Brindisi, 1990.
- Guglielmi, Maria. "La decorazione pittorica della cripta e della chiesa superiore della Santissima Trinità- Santa Lucia." In *La chiesa della Santissima Trinità- Santa Lucia*, edited by Associazione Gli amici della biblioteca "A. De Leo", 31-45. Brindisi: Edizioni amici della biblioteca "A. De Leo", 2000.

- Jenni, Ulrike. "Biblia pauperum. Codice figurato di Krumau." In *Le Bibbie più belle*, edited by Andreas Fingernagel, Christian Gastgeber, 216-219. Colonia: Taschen, 2010.
- Jurlaro, Rosario. "Le chiese di Brindisi. San Paolo." *Pastorale diocesana. Brindisi-Ostuni 2*, (1972): 35-38.
- Liscia Bemporad, Dora. "scheda 23." In *Il tesoro della Basilica di San Francesco ad Assisi*, edited by Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto, 98-100. Firenze: EDAM, 1980.
- Liverani, Mariella. "Orsola e compagne." In *Bibliotheca Sanctorum*, IX, 1252-1271. Roma: Città nuova editrice, 1967.
- Marinangeli, Bonaventura. "Tesori della Basilica e del S. Convento di S. Francesco di Assisi. Il Reliquiario delle Compagne di Sant'Orsola." *Miscellanea Francescana XXI*, no. II (1920): 56-60.
- Massaro, Carmela. *Società e istituzioni nel Mezzogiorno Tardomedievale, aspetti e problemi*. Galatina: Mario Congedo Editore, 2000.
- Mazzoleni, Jole and Orefice, Renata, ed., *I Registri della cancelleria angioina*, XXVII/I. Napoli: Accademia Pontaniana, 1979.
- Mignozzi, Marcello. "Gli affreschi in rupe di Altamura. Un censimento delle testimonianze pittoriche e un'analisi del contesto territoriale: Gravina, Matera e i fenomeni artistici tra Terra di Bari e Terra d'Otranto." In *Dalle chiese in grotta alle aree della civiltà rupestre: gli strumenti di pianificazione territoriale*, edited by Enrico Menestò, 109-157. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2019.
- Mignozzi, Marcello. "La pittura medievale in Puglia: Santa Maria la Veterana a Triggiano e i grandi cantieri dell'epoca angioina, esperienze a confronto." In *Trivianum. Ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Triggiano*, edited by Giovanna Fioretti, Cinzia Campobasso, 133-164. Bari: Fondazione Pasquale Battista 2021.
- Murat, Zuleika. "Rappresentare la natura incorrotta: casse reliquiario e corpi santi a Venezia fra XIII e XIV secolo." In *Rappresentazioni della natura nel Medioevo*, edited by Giovanni Catapano, Onorato Grassi, 221-240. Firenze, Sisme: 2019.
- Palleschi, Roberta. "Gli affreschi dell'abside." In *Lavorare all'inferno. Gli affreschi di Sant'Agata dei Goti*, edited by Chiara Frugoni, 95-150. Roma-Bari: Laterza, 2004.
- Panarelli, Francesco. "I primi passi dell'insediamento francescano di San Paolo Eremita a Brindisi." In *Pace e Bene. Il restauro della chiesa di San Paolo Eremita in Brindisi*, edited by Katuscia Di Rocco, 11-22. Locorotondo: Locorotondo Editore, 2022.
- Perrino, Giulia. *Affari pubblici e devozione privata. Santa Maria del Casale a Brindisi*. Bari: Caratteri Mobili, 2013.
- Pinto, Giuliano. *Firenze medievale e dintorni*. Roma: Viella, 2016.

Michele Colaianni, *The Evidence of a Rare Cult in Medieval Apulia*

- Puppi, Lionello. "Temi di urbanistica simbolica trevisana nell'opera di Tomaso da Modena." In *Tomaso da Modena e il suo tempo*, edited by Comitato manifestazioni Tomaso da Modena, 309-323. Treviso: Comitato manifestazioni Tomaso da Modena, 1980.
- Rapozzi, Carlo. "Chi è l'autore degli affreschi trecenteschi della chiesa di S. Orsola a Vigo di Cadore." *Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore*, no. 30 (1959): 7-15, 62-69.
- Rapozzi, Carlo. "La chiesa di S. Orsola a Vigo di Cadore." *Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore*, no. 31 (1960): 4-12, 48-59.
- Riccardi, Lorenzo. "Out of necessity comes virtue: a preliminary index of "hagiographical icons" in the byzantine and medieval wall-painting in Southern Italy." In *Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles*, 3, edited by Svetlana V. Maltseva and Ekaterina. Yu Stanyukovich-Denisova, 163-174. St. Petersburg: NP-Print Publ, 2013.
- Riccardi, Lorenzo. "Agiografie dipinte nella Calabria ellenofona. L'affresco di santa Marina/Margherita nella chiesa di Campo a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio," *Iconographica. Studies in the history of images XIV*, (2015): 52-71.
- Romondetti, Gianfranco. "Sant'Orsola in Cafagium. Note storiche." In *Il monastero e la chiesa di Sant'Orsola a Firenze. Indagine storico-archeologica dalla fondazione alla soppressione*, edited by Giuseppina Carlotta Cianferoni, Valeria D'Aquino, 17-42. Firenze: Edizioni Polistampa, 2014.
- Robertini, Luca. "Orsola." In *Il grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico*, III, edited by Claudio Leonardi, Andrea Riccardi, Gabriella Zarri, 1526-1528. Cinisello Balsamo: San Paolo, 1998.
- Ruocco, Giobbe. *Documenti francescani dai regesti angioini e spagnoli del Regno di Napoli*. Roma: Editrice Miscellanea Francescana, 1938.
- Sardinia, Patrizia. "Il culto di Sant'Orsola e la nobiltà civica palermitana nel XIV secolo." In *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, edited by Antonio Giuffrida, Fabrizio D'Avenia, Daniele Palermo, 1-24. Palermo: Quaderni Mediterranea 2011.
- Safran, Linda. *The Medieval Salento. Art and Identity in Southern Italy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014.
- Tortorelli, Raffaella. "Il codice Crypt. B. b. VIII e l'iconografia di S. Margherita di Antiochia." In *Agiografia e iconografia nelle aree della civiltà rupestre*, edited by Enrico Menestò, 185-198. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2013.
- Vio, Gastone. *Le scuole piccole nella Venezia dei dogi. Note d'archivio per la storia delle confraternite veneziane*. Costabissara: Colla Editore, 2004.
- Visceglia, Maria Antonietta. *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*. Napoli: Guida, 1988.
- Zampetti, Pietro. "Per la Scuola di Sant'Orsola." *Bollettino dei Musei Civici Veneziani*, no. 2-3 (1963): 1-28.

Zarri, Gabriella. "La nave di sant'Orsola." In *Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore*, edited by Francesco Rigotti, Pierangelo Schiera, 129-155. Bologna-Berlino: Il Mulino-Dunker & Humblot 1996.

Zarri, Gabriella. "Sante pellegrine: Orsola e compagne." In *Le donne ai tempi del giubileo. Con singolar modestia e insolita devozione*, edited by Angela Groppi, Lucetta Scaraffia, 49-72. Milano: Skira, 2000.

Zuliani, Fulvio. "Tomaso da Modena." In *Tomaso da Modena*, edited by Luigi Menegazzi, 75-109. Treviso: Canova, 1979.

Zuliani, Fulvio. "Strategie narrative e spaziali nelle Storie di Sant'Orsola di Tomaso da Modena a Treviso." *Artibus et historiae* 41, no. 81 (2020): 13-23.

List of figures with captions:

Fig. 1. Brindisi, Church of Saint Paul, interior.

Fig. 2. Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon.

Fig. 3. Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon.

Fig. 4. Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon, graphic rendering.

Fig. 5. a) Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon, detail; b) Vigo di Cadore, Church of Saint Ursula, Saint Ursula's cycle, detail.

Fig. 6. Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon, detail.

Fig. 7. a) Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon, detail; b) Treviso, Museo Civico, Saint Ursula's cycle, detail (edited by M.E. Gerhardinger, E. Lippi 2009).

Fig. 8. a) Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon, detail; b) Treviso, Museo Civico, Saint Ursula's cycle, detail (edited by M.E. Gerhardinger, E. Lippi 2009).

Fig. 9. Brindisi, Church of Saint Paul, Saint Ursula's mural icon, details.

Fig. 10. a) Bari, cathedral, Saint Ursula; b) Galatina, Church of Saint Catherine from Alessandria, Saint Ursula.

Fig. 11. Vienna, Austrian National Library, Ms. 370, f. 67 v. (edited by L. Coletti 1931).

Fig. 12. a) Andria, Church of Saint Francis, wooden trusses' beam, detail; b) Altamura, Church of Saint Michael, Saint Nicola Pellegrino, detail (edited by M. Mignozzi 2019).